

**Out of New Facts Sequences Inference Method Based on Not Fully Defined Knowledgebase in
Predicate Calculus
(Example)¹**

M.L. Dolgenkova, G.A. Chistyakov

Vyatka State University

In this paper presented a short example of using sequences inference method based on not fully defined knowledgebase in predicate calculus.

Key words: sequences inference, abductive sequences, not fully defined knowledgebase, additional facts, predicate calculus, disjuncts division.

**Вывод следствий в исчислении предикатов из новых фактов на основе не полностью
определенной базы знаний (пример)**

М.Л. Долженкова, Г.А. Чистяков

Вятский государственный университет

В работе представлен короткий пример использования метода логического вывода следствий на основе не полностью определенной базы знаний в исчислении предикатов.

Ключевые слова: вывод следствий, абдуктивные следствия, не полностью определенная база знаний, дополнительные факты, исчисление предикатов, деление дизъюнктов.

Применение метода вывода следствий рассмотрим на примере о родственных связях, представленном в работе [Чери, С. Логическое программирование и базы данных / С. Чери, Г. Готлоб, Л. Танка // М.: Мир, 1992. – 352 с.]. Исходными данными являются следующие предложения.

Отец (F) – это персона (Per) мужского пола, являющаяся родителем (P). Дед (GF) – это отец родителя. Родные братья или сестры (S) – это две различных (N) персоны, которые имеют общего родителя. Тетя (A) – это персона, которая является родной сестрой родителя. Известно, что Владимир (c) является родителем Натальи (d), и Виктория (b) – женщина (f). Новыми фактами является то, что Владимир – ребенок Дмитрия (a), и Владимир и Виктория – разные люди.

Формальная постановка задачи выглядит следующим образом.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) $F(x,y) \vee \neg Per(x,m) \vee \neg P(x,y);$ | 5) $P(c,d);$ |
| 2) $GF(x,y) \vee \neg F(x,z) \vee \neg P(z,y);$ | 6) $Per(b,f);$ |
| 3) $S(x,y) \vee \neg P(z,x) \vee \neg P(z,y) \vee \neg N(x,y);$ | Новые факты: $P(a,c), N(b,c).$ |
| 4) $A(x,y) \vee \neg Per(x,f) \vee \neg P(z,y) \vee \neg S(x,z);$ | |

Логический вывод будет состоять из следующих шагов.

¹ This research was financially supported by the RFBR (project #15-01-02818a)

1. Определение начальных значений: $h=1$, $M=\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$, $m^F=\{P(a,c), N(b,c)\}$, $n_{max}=3$.
 Формирование выводимого дизъюнкта $R_1=\lceil P(a,c) \vee \lceil N(b,c)$, состоящего из литералов, представляющих собой инверсии литералов множества m^F . Определение множества следствий e_0 , совпадающих с фактами M^F , имеющимися в исходных посылках: $e_0=M^F \cap m^F=\emptyset$, $s^0=\{e_0\}$, $c_1=e_0=\emptyset$.
 Определение начального множества абдуктивных следствий: $\pi^0=\emptyset$, $c'_1=\emptyset$. $\varphi^0=\emptyset$. Установка начального значения общего признака продолжения вывода: $P_0=0$.

2.1. Выполнение 1-й процедуры вывода. $w_1=\langle M, R_1, o_1, o'_1, r_1, p_1, R_2, e_1, e'_1, f_1, \Delta \rangle$.

2.1.1. Выполняется полное деление дизъюнктов.

Дизъюнкты D_1, D_2, D_3 и D_4 делятся на выводимый дизъюнкт R_1 .

1) Дизъюнкт D_1 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_1 \Omega R_1 = (F(x,y) \vee \lceil Per(x,m) \vee \lceil P(x,y)) \Omega (\lceil P(a,c) \vee \lceil N(b,c))$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_1, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$F(x,y)$	$\lceil Per(x,m)$	$\lceil P(x,y)$
$\lceil P(a,c)$	1	1	Δ_{13}
$\lceil N(b,c)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{13}=\{a/x, c/y\}$, $\Delta_{13} = F(a,c) \vee \lceil Per(a,m) = b_1$, а $n^\wedge = \{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n = \{ \langle b_1, d_1 \rangle \}$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^* = 0$, а $d_1 = \lceil P(a,c) \vee \lceil N(b,c) \vee \lceil P(c,d) \vee \lceil Per(b,f)$.

Дизъюнкт $b_1 = F(a,c) \vee \lceil Per(a,m)$ с помощью ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1, d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$F(a,c)$	$\lceil Per(a,m)$
$\lceil P(a,c)$	1	1
$\lceil N(b,c)$	1	1
$\lceil P(c,d)$	1	1
$\lceil Per(b,f)$	1	1

В матрице все производные равны единице, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов следствий нет: $S_1=\emptyset$, $Q_1=1$. Формируется конечный остаток $\sigma_1 = F(a,c) \vee \lceil Per(a,m)$.

2) Дизъюнкт D_2 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_2 \Omega R_1 = (GF(x,y) \vee \lceil F(x,z) \vee \lceil P(z,y)) \Omega (\lceil P(a,c) \vee \lceil N(b,c))$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_2, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$GF(x,y)$	$\lceil F(x,z)$	$\lceil P(z,y)$
$\lceil P(a,c)$	1	1	Δ_{13}
$\lceil N(b,c)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{13}=\{a/z,c/y\}$, $\Delta_{13}=GF(x,c)\vee\lceil F(x,a)=b_1$, а $n^\wedge=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_1,d_1\rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\lceil P(a,c)\vee\lceil N(b,c)\vee\lceil P(c,d)\vee\lceil Per(b,f)$.

Дизъюнкт $b_1=GF(x,c)\vee\lceil F(x,a)$ с помощью ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1,d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$GF(x,c)$	$\lceil F(x,a)$
$\lceil P(a,c)$	1	1
$\lceil N(b,c)$	1	1
$\lceil P(c,d)$	1	1
$\lceil Per(b,f)$	1	1

В матрице все производные равны единице, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов следствий нет: $S_2=\emptyset$, $Q_2=1$. Формирование конечного остатка невозможно, так как литералы дизъюнкта $b_1=GF(x,c)\vee\lceil F(x,a)$ содержат переменные.

3) Дизъюнкт D_3 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_3\Omega R_1=(S(x,y)\vee\lceil P(z,x)\vee\lceil P(z,y)\vee\lceil N(x,y))\Omega(\lceil P(a,c)\vee\lceil N(b,c))$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_3,R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$S(x,y)$	$\lceil P(z,x)$	$\lceil P(z,y)$	$\lceil N(x,y)$
$\lceil P(a,c)$	1	Δ_{12}	Δ_{13}	1
$\lceil N(b,c)$	1	1	1	Δ_{24}

В матрице $\lambda_{12}=\{a/z,c/x\}$, $\Delta_{12}=S(c,y)\vee\lceil P(a,y)\vee\lceil N(c,y)=b_1$, $\lambda_{13}=\{a/z,c/y\}$, $\Delta_{13}=S(x,c)\vee\lceil P(a,x)\vee\lceil N(x,c)=b_2$, $\lambda_{24}=\{b/x,c/y\}$, $\Delta_{24}=S(b,c)\vee\lceil P(z,b)\vee\lceil P(z,c)=b_3$, а $n^\wedge=\{b_1, b_2, b_3\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_1,d_1\rangle,\langle b_2,d_2\rangle,\langle b_3,d_3\rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов, $d_1=d_2=d_3=\lceil P(a,c)\vee\lceil N(b,c)\vee\lceil P(c,d)\vee\lceil Per(b,f)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1,d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(c,y)$	$\lceil P(a,y)$	$\lceil N(c,y)$
$\lceil P(a,c)$	1	Δ_{12}	1
$\lceil N(b,c)$	1	1	1
$\lceil P(c,d)$	1	1	1
$\lceil Per(b,f)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{12}=\{c/y\}$, $\Delta_{12}=S(c,c)\vee\lceil N(c,a)$, $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов не

возможно.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_2, d_2]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(x,c)$	$\neg P(a,x)$	$\neg N(x,c)$
$\neg P(a,c)$	1	Δ_{12}	1
$\neg N(b,c)$	1	1	Δ_{23}
$\neg P(c,d)$	1	1	1
$\neg Per(b,f)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{12}=\{c/x\}$, $\Delta_{12}=S(c,c)\vee\neg N(c,c)=b_{2,1}$, $\lambda_{23}=\{b/x\}$, $\Delta_{23}=S(b,c)\vee\neg P(a,b)=b_{2,2}$, а $n^\wedge=\{b_{2,1}, b_{2,2}\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\{\langle b_{2,1}, d_{2,1} \rangle, \langle b_{2,2}, d_{2,2} \rangle\}$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов, $d_{2,1}=\neg N(b,c)$, $d_{2,2}=\neg P(a,c)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{2,1}, d_{2,1}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(c,c)$	$\neg N(c,c)$
$\neg N(b,c)$	1	1

В матрице все производные равны единице, поэтому принимается $q=1$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{2,2}, d_{2,2}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(b,c)$	$\neg P(a,b)$
$\neg P(a,c)$	1	1

В матрице все производные равны единице, поэтому принимается $q=1$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_3, d_3]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(b,c)$	$\neg P(z,b)$	$\neg P(z,c)$
$\neg P(a,c)$	1	1	Δ_{13}
$\neg N(b,c)$	1	1	1
$\neg P(c,d)$	1	1	1
$\neg Per(b,f)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{13}=\{a/z\}$, $\Delta_{13}=S(b,c)\vee\neg P(a,b)$, $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов не возможно.

В процессе полного деления дизъюнктов следствий нет: $S_3=\emptyset$, $Q_3=1$. Формируется конечный остаток $\sigma_3=S(b,c)\vee\neg P(a,b)$.

4) Дизъюнкт D_4 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_4 \Omega R_1 = (A(x,y) \vee \neg Per(x,f) \vee \neg P(z,y) \vee \neg S(x,z)) \Omega (\neg P(a,c) \vee \neg N(b,c))$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_4, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$A(x,y)$	$\neg Per(x,f)$	$\neg P(z,y)$	$\neg S(x,z)$
$\neg P(a,c)$	1	1	Δ_{13}	1
$\neg N(b,c)$	1	1	1	1

В матрице $\lambda_{13}=\{a/z,c/y\}$, $\Delta_{13}=A(x,c) \vee \neg Per(x,f) \vee \neg S(x,a)=b_1$, а $n^\wedge=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\{<b_1,d_1>\}$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\neg P(a,c) \vee \neg N(b,c) \vee \neg P(c,d) \vee \neg Per(b,f)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1,d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(x,c)$	$\neg Per(x,f)$	$\neg S(x,a)$
$\neg P(a,c)$	1	1	1
$\neg N(b,c)$	1	1	1
$\neg P(c,d)$	1	1	1
$\neg Per(b,f)$	1	Δ_{42}	1

В матрице $\lambda_{42}=\{b/x\}$, $\Delta_{42}=A(b,c) \vee \neg S(b,c)=b_{1.1}$, а $n^\wedge=\{b_{1.1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1.1}=0$, поэтому принимается $q=1$.

Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов следствий нет: $S_4=\emptyset$, $Q_4=1$. Формируется конечный остаток $\sigma_4=A(b,c) \vee \neg S(b,c)$.

Анализируются признаки решений Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 выполненных Ω -процедур. Поскольку $Q_1=Q_2=Q_3=Q_4=1$ и имеются конечные следствия, то выполняется следующее действие.

2.1.2. Формируется множество абдуктивных следствий и множество дополнительных фактов для выводимого дизъюнкта. Множество $e'_1=\{F(a,c), S(b,c)\}$ образуется путем включения в него положительных литералов из N ($N \geq 1$) конечных остатков, полученных при выполнении Ω -процедур, унифицируемых хотя бы с одним литералом посылок множества M , и исключения следствий $c \cup c'$, полученных ранее. Устанавливается $p_1=0$ и формируется множество дополнительных фактов $f_1=\{Per(a,m), P(a,b)\}$.

2.1.3. Формируется новый выводимый дизъюнкт. Выводимый дизъюнкт R_2 представляет собой дизъюнкцию инверсий литералов множества следствий $e_1 \cup e'_1$: $R_2=\neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$.

2.1.4. Формируются новые пары множеств следствий и дополнительных фактов. $C_1=\emptyset$, $C'_1=\{F(a,c), S(b,c)\}$, $G=\{Per(a,m), P(a,b)\}$.

2.1.5. Фиксируются результаты выполнения процедуры. Поскольку $p_1=0$, то вывод может быть продолжен для дизъюнкта $R_2=\neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$.

2.1.6. Формирование семейств следствий и дополнительных фактов, проверка признаков. Производится формирование семейства множеств следствий $s^1=s^0 \cup \{e_1\}=\emptyset$, абдуктивных следствий $\pi^1=\pi^0 \cup \{e'_1\}=\{F(a,c), S(b,c)\}$, а также семейства дополнительных фактов $\phi^1=\phi^0 \cup \{f_1\}=\{Per(a,m), P(a,b)\}$. Формирование общего признака продолжения вывода $P_1=P_0 \vee p_1=0$. Поскольку $P_1=0$, то

принимается $h=2$, $c_2=C_1$, $c'_2=C'_1$ и производится переход к п. 2.2.

2.2. Выполнение 2-й процедуры вывода. $w_2=\langle M, R_2, o_2, o'_2, r_2, p_2, R_3, e_2, e'_2, f_2, \Delta \rangle$.

2.2.1. Выполняется полное деление дизъюнктов.

Дизъюнкты D_2 и D_4 делятся на выводимый дизъюнкт R_2 .

1) Дизъюнкт D_2 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_2 : $D_2 \Omega R_2 = (GF(x,y) \vee \neg F(x,z) \vee \neg P(z,y)) \Omega \neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_2, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$GF(x,y)$	$\neg F(x,z)$	$\neg P(z,y)$
$\neg F(a,c)$	1	Δ_{12}	1
$\neg S(b,c)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{12}=\{a/x, c/z\}$, $\Delta_{12}=GF(a,y) \vee \neg P(c,y)=b_1$, а $n^{\wedge}=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_1, d_1 \rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\neg P(a,c) \vee \neg N(b,c) \vee \neg P(c,d) \vee \neg Per(b,f) \vee \neg Per(a,m) \vee \neg P(a,b)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1, d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$GF(a,y)$	$\neg P(c,y)$
$\neg P(a,c)$	1	1
$\neg N(b,c)$	1	1
$\neg P(c,d)$	1	Δ_{32}
$\neg Per(b,f)$	1	1
$\neg Per(a,m)$	1	1
$\neg P(a,b)$	1	1

В матрице $\lambda_{32}=\{d/y\}$, $\Delta_{32}=GF(a,d)=b_{1,1}$, а $n^{\wedge}=\{b_{1,1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1,1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_2=\{GF(a,d)\}$, $Q_2=0$.

2) Дизъюнкт D_4 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_2 : $D_4 \Omega R_2 = (A(x,y) \vee \neg Per(x,f) \vee \neg P(z,y) \vee \neg S(x,z)) \Omega \neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_4, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$A(x,y)$	$\neg Per(x,f)$	$\neg P(z,y)$	$\neg S(x,z)$
$\neg F(a,b)$	1	1	1	1
$\neg S(b,c)$	1	1	1	Δ_{24}

В матрице $\lambda_{24}=\{b/x, c/z\}$, $\Delta_{24}=A(b,y) \vee \neg Per(b,f) \vee \neg P(c,y)=b_1$, а $n^{\wedge}=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_1, d_1 \rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов.

Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\lceil P(a,c)\vee\lceil N(b,c)\vee\lceil P(c,d)\vee\lceil Per(b,f)\vee\lceil Per(a,m)\vee\lceil P(a,b)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1,d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(b,y)$	$\lceil Per(b,f)$	$\lceil P(c,y)$
$\lceil P(a,c)$	1	1	1
$\lceil N(b,c)$	1	1	1
$\lceil P(c,d)$	1	1	Δ_{33}
$\lceil Per(b,f)$	1	Δ_{42}	1
$\lceil Per(a,m)$	1	1	1
$\lceil P(a,b)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{33}=\{d/y\}$, $\Delta_{33}=A(b,d)\vee\lceil Per(b,f)=b_{1,1}$, $\Delta_{42}=A(b,y)\vee\lceil P(c,y)=b_{1,2}$, а $n^\wedge=\{b_{1,1},b_{1,2}\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\{\langle b_{1,1},d_{1,1}\rangle, \langle b_{1,2},d_{1,2}\rangle\}$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов, $d_{1,1}=\lceil Per(b,f)$, $d_{1,2}=\lceil P(c,d)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{1,1},d_{1,1}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(b,d)$	$\lceil Per(b,f)$
$\lceil Per(b,f)$	1	Δ_{12}

В матрице $\Delta_{12}=A(b,d)=b_{1,1,1}$, а $n^\wedge=\{b_{1,1,1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1,1,1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_4=\{A(b,d)\}$, $Q_4=0$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{1,2},d_{1,2}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(b,y)$	$\lceil P(c,y)$
$\lceil P(c,d)$	1	Δ_{12}

В матрице $\lambda_{12}=\{d/y\}$, $\Delta_{12}=A(b,d)=b_{1,2,1}$, а $n^\wedge=\{b_{1,2,1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1,2,1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_4=\{A(b,d)\}$, $Q_4=0$.

Анализируются признаки решений Q_2 и Q_4 выполненных Ω -процедур. Поскольку $Q_2=0$, $Q_4=0$, то принимается $p_2=0$ и выполняется следующее действие.

2.2.2. *Формируется множество дедуктивных следствий для выводимого дизъюнкта.* Множество e_2 образуется путем объединения множеств следствий, полученных при выполнении Ω -процедур: $e_2=S_2\cup S_4=\{GF(a,d), A(b,d)\}$. Устанавливается $e'_2=\emptyset, f_2=\emptyset, p_2=0$.

2.2.3. *Формируется новый выводимый дизъюнкт.* Выводимый дизъюнкт R_3 представляет собой дизъюнкцию инверсий литералов множества следствий $e_2\cup e'_2$: $R_3=\lceil GF(a,d)\vee\lceil A(b,d)$.

2.2.4. *Формируются новые пары множеств следствий и дополнительных фактов.* $C_2=\{GF(a,d), A(b,d)\}$, $C'_2=\{F(a,c), S(b,c)\}$, $G=\{Per(a,m), P(a,b)\}$.

2.2.5. *Фиксируются результаты выполнения процедуры.* Поскольку $p_2=0$, то вывод может быть продолжен для дизъюнкта $R_3=\neg GF(a,d)\vee A(b,d)$.

2.2.6. *Формирование семейств следствий и дополнительных фактов, проверка признаков.* Производится формирование семейства множеств следствий $s^2=s^1\cup\{e_2\}=\{GF(a,d), A(b,d)\}$, абдуктивных следствий $\pi^2=\pi^1\cup\{e'_2\}=\{F(a,c),S(b,c)\}$, а также семейства дополнительных фактов $\varphi^2=\varphi^1\cup\{f_2\}=\{Per(a,m), P(a,b)\}$. Формирование общего признака продолжения вывода $P_2=P_1\vee p_2=0$. Поскольку $P_2=0$, то принимается $h=3, c_3=C_2, c'_3=C'_2$ и производится переход к п. 2.3.

2.3. Выполнение 3-ей процедуры вывода. $w_3=\langle M,R_3,o_3,o'_3,r_3,p_3,R_4,e_3,e'_3,f_3,\Delta\rangle$.

Ни одно из правил, содержащихся в базе знаний, не делится на выводимый дизъюнкт.

Принимается $e_3=\emptyset, e'_3=\emptyset, f_3=\emptyset, p_3=1$.

2.3.1. *Фиксируются результаты выполнения процедуры.* Поскольку $p_3=1$, то вывод не может быть продолжен.

3. Формирование семейства следствий и проверка признаков. Производится формирование семейства множеств следствий $s^3=s^2\cup\{e_3\}=\{\{GF(a,d),A(b,d)\}\}$ абдуктивных следствий $\pi^3=\pi^2\cup\{e'_3\}=\{F(a,c),S(b,c)\}$, а также семейства дополнительных фактов $\varphi^3=\varphi^2\cup\{f_3\}=\{Per(a,m), P(a,b)\}$. Формирование общего признака продолжения вывода $P_3=P_2\vee p_3=1$. Поскольку $P_3=1$, то вывод завершается. Полученные следствия содержатся в семействе множеств s^3 , абдуктивные следствия – в семействе множеств π^3 , а общее множество следствий получается путем объединения множеств семейств s^3 и π^3 : $M^S=\{F(a,c), S(b,c), GF(a,d), A(b,d)\}$.

Таким образом, в процессе вывода следствий было установлено, что при условии если Дмитрий – мужчина ($Per(a,m)$) и он является родителем Виктории ($P(a,b)$), то Дмитрий является отцом Владимира ($F(a,c)$), Владимир и Виктория – единокровные брат и сестра ($S(b,c)$), у Дмитрия есть внучка Наталья ($GF(a,d)$), а у Натальи – тетя Виктория ($A(b,d)$).